

Efecto de la aplicación del Programa de Erradicación de Mosca de la Fruta en la Oferta Hortofrutícola Exportable de la Región Moquegua, 1999 – 2011

Effect of the Implementation of the Fruit Fly Eradication Program on the Exportable Horticultural Supply of the Moquegua Region, 1999 – 2011

Sheda Méndez Ancca*, Oscar Granados Maldonado**, William Campos Lizarzaburu***

*M.Sc. en Proyectos de inversión

Carrera Profesional de Ingeniería Pesquera, Universidad Nacional de Moquegua, Perú
shedita@hotmail.com

**Dr. en Administración

Escuela de Postgrado Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua, Perú

*** Mgr. en Docencia Universitaria y Gestión Educativa

Escuela de Postgrado Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua, Perú

RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de la aplicación del Programa de Erradicación de Mosca de la Fruta en la Oferta Hortofrutícola Exportable de la Región Moquegua, durante el periodo 1999 – 2011. Se trata de un estudio documental, sobre la base del conjunto de datos sobre producción agrícola regional registrados en el Ministerio de Agricultura, SENASA y otras fuentes, correspondientes a 13 años de aplicación del programa (de 1999 a 2011). Se encontró que el Programa de Erradicación de Mosca de la Fruta ha tenido un efecto positivo en la oferta hortofrutícola exportable de la Región Moquegua, efecto que se verifica en la dependencia de las exportaciones de estos cultivos respecto a la variable infestación (muestreo de moscas de fruta) que identifica la aplicación del Programa. Posteriormente, el índice MTD continúa en cero y Moquegua sigue en condición de zona libre de mosca de la fruta.

PALABRAS CLAVE

Mosca de la fruta, erradicación, oferta hortícola, oferta frutícola

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of applying Eradication Program fruit fly in the Offer Hortofrutícola Exportable the Moquegua Region during the period 1999 – 2011. It is a documentary study. We worked with the dataset on regional agricultural production registered with the Ministry of Agriculture, SENASA and other sources, for 13 years of the program (1999 to 2011). We found that Eradication Program fruit fly has had a positive effect on the horticultural and fruit exportable offer Moquegua region, effect is verified on the dependence on exports of these crops for infestation Variable (sampling fruit flies). Subsequently, the MTD index remains zero and Moquegua continues the free status of fruit fly.

KEYWORDS

Fruit fly, eradication, horticultural supply, fruit supply

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las recompensas que puede obtener un pueblo, una comunidad, un país, al crear las condiciones para acceder a los mercados internacionales son extraordinarias. Los estados latinoamericanos, después de dos décadas de intentos poco gratos por seguir modelos de reforzamiento de los mercados internos, vía subsidios, créditos de bajísimo interés, condonación de deudas e intervenciones directas en la economía del país, empiezan a comprender que una de las más potentes alternativas para el desarrollo del país radica en las exportaciones, principalmente en la agro - exportación.

Esto es posible porque los pobladores de los países noroccidentales, saturados desde la primera mitad del siglo XX con productos alimenticios procesados con

estabilizantes y preservantes que a la larga —como se descubrió— pueden ocasionar daños en la salud humana por los agentes cancerígenos que contienen, se han convertido en los principales demandantes de productos hortofrutícolas, que van desde los alimentos frescos hasta los procesados con métodos que involucren ya no los prolongados periodos de conservación que antes se reclamaban.

Para países como Perú, y especialmente para las regiones que cuentan entre sus actividades principales con la agricultura, como Moquegua, el mercado así conformado, de casi 700 millones de personas (300 en América del Norte, de los cuales, 250 millones corresponden a los Estados Unidos, y 400 millones en Europa occidental) significa una ventana de oportunidad abierta para todo propósito de desarrollo

interno de su gente. Descuidar o dejar pasar una oportunidad de tamaño magnitud, significaría declinar toda intención a favor de otros pueblos más laboriosos, más enfocados en sus propósitos y decididos a obtener ventajas de su situación.

El Perú experimenta los inicios de una creciente producción agroexportadora. Sin embargo, arrastra deficiencias en su potencial exportador centradas principalmente en la condición sanitaria de sus productos, por causa de la presencia de la mosca de la fruta en vastas zonas de su territorio. La Región Moquegua fue una de las más afectadas por esta plaga. Para enfrentar el problema sanitario, en el periodo 1999 – 2004, con financiamiento BID, se ejecuta el Programa de Control y Erradicación de Mosca de la Fruta en la Región Moquegua, lográndose la erradicación. Así, mediante Resolución Directoral Nro. 502-2005-AG-SENASA-DGSV se declaran los campos hortofrutícolas del departamento de Moquegua en etapa de erradicación de moscas de la fruta.

Desde fines del 2007, las regiones de Moquegua y Tacna, fueron reconocidas como Áreas Libres de Moscas de la Fruta según la R.D. 051 -2007-AG-SENASA-DSV publicada el 26 de diciembre en el Diario Oficial “El Peruano”. Moquegua, que cuenta con clima benigno y tierras aptas para el desarrollo de las producciones agrícolas, especialmente hortofrutícolas; solucionado el problema de la mosca de la fruta podría convertirse en un potencial productor para el mercado externo, sin embargo a la fecha se desconoce tal potencial de producción hortofrutícola, por ende la oferta exportable aún es un tema por explorar.

Desde un punto de vista científico, este estudio aporta evidencia empírica a las acciones de control etológico del plagas, que responde a un marco de conservación del medio ambiente. Desde un punto de vista socioeconómico, verificar el efecto de las acciones de control y prevención que se han realizado a lo largo de los últimos años, como parte del Programa de Erradicación de Mosca de la Fruta, significa observar en qué medida estas acciones han contribuido a incrementar las posibilidades de exportación de productos hortofrutícolas de la Región Moquegua. En ese sentido, un incremento en la agroexportación, entraña una mejoría de la economía regional y, en esa medida, un incremento en la calidad de vida del agricultor de la región. Si bien es cierto que en la oferta exportable pueden intervenir diferentes variables, este estudio se enfoca en la aplicación del programa de la fruta en tanto la orientación exportadora de la región Moquegua, en algún momento de las dos últimas décadas se vio frustrada por la normativa sanitaria internacional que estipulaba un conjunto de requisitos sanitarios a cumplir, en especial con los mercados de la Unión europea y estados Unidos.

Los estudios que se han desarrollado al respecto muestran un impacto positivo a lo largo de los años, medida, primero, a través de la diferencia entre la proporción de la oferta hortofrutícola exportable en situación de no erradicación de mosca de la fruta, y su

correspondiente en situación de erradicación (Carpio, 2006); y por medio de la dependencia de la oferta hortofrutícola exportable de la Región Moquegua en función de la aplicación del Programa de Erradicación de Mosca de la Fruta, medido a través de la variable infestación o muestreo (Granados, 2013; Méndez, 2009).

En ese sentido, se plantea como problema de investigación responder a la pregunta: ¿Cuál ha sido el efecto de la aplicación del Programa de Erradicación de Mosca de la Fruta en la Oferta Hortofrutícola Exportable de la Región Moquegua, durante el periodo 1999 – 2011?

MATERIALES Y MÉTODO

Estudio documental con diseño longitudinal correlacional (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), aunque para cada año se adopta una perspectiva transeccional descriptiva.

Las fuentes de información a las que se recurrió son las siguientes:

- Anuarios de la Dirección Regional de Agricultura.
- Archivos documentarios de SENASA.
- Perú Exporta, Revista de la Asociación de Exportadores.
- Prom Perú, Estadísticas de exportaciones peruanas.

Las variables del estudio fueron:

Aplicación del Programa de Erradicación de Mosca de la Fruta, que se operacionaliza como la situación regional respecto a la mosca de la fruta (SMF), y presenta dos categorías: no erradicación, erradicación.

Oferta Hortofrutícola Exportable, que se operacionaliza mediante la relación

$$I_H = \frac{PHE}{PHT} \times 100\%$$

donde, PHE: Producción hortícola exportada según SMF; y PHT: Producción hortícola total según SMF

Para el análisis de la información, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r) y el coeficiente de determinación (r²).

RESULTADOS

CUADRO 01
OFERTA HORTOFRUTÍCOLA EXPORTABLE POR
SITUACIÓN REGIONAL RESPECTO A LA
MOSCA DE LA FRUTA

SMF	AÑO	PHT	PHE	P
NO ERRADICACIÓN	1999	7890.00	0.99	0.00
	2000	9300.00	133.55	0.01
	2001	10880.00	386.84	0.04
	2002	12680.00	1630.78	0.13
	2003	16120.81	1083.32	0.07
	2004	16689.37	775.43	0.05

ERRADICACIÓN	2005	16689.30	676.71	0.04
	2006	17368.00	665.42	0.04
	2007	17522.60	1116.31	0.06
	2008	17232.60	1606.33	0.09
	2009	17649.20	1510.22	0.08
	2010	17827.64	2150.11	0.15
	2011	18006.07	2474.08	0.18

PHFT	Producción hortofrutícola total
PHFE	Producción hortofrutícola exportada
P	Proporción

Fuente: elaborado por los autores sobre información de Dirección Regional Agraria Moquegua (2004a,b; 2012), y archivos documentarios de SENASA

GRÁFICO 1
OFERTA HORTOFRUTICOLA EXPORTABLE.
REGIÓN MOQUEGUA, 1999-2011

Fuente: Cuadro 01

En el Cuadro 1 se observa la evolución de la producción hortofrutícola total de la Región, así como la producción que fue efectivamente exportada, durante los periodos determinados por la situación de no erradicación (años 1999 – 2004) y de erradicación (años 2005 – 2011) de la mosca de la fruta. Si bien las cifras de producción son relativamente próximas en los años considerados, cabe destacar que en situación de erradicación se verifica un incremento tanto de la producción total como de la producción exportada. En situación de no erradicación de mosca de la fruta, la producción hortofrutícola exportable pasó de 13.75 TM, el año 1999, cuando se inicia el Programa de Erradicación de Mosca de Fruta a 1122.58 TM, el año 2005, cuando se reconoce que la Región Moquegua ha erradicado la mosca de la fruta a 1515.21 TM. el año 2007, y a 2474.08, el año 2011, cuando se declara a Moquegua área libre de mosca de la fruta, a pesar del rebrote del año 2009. Esto significa en términos proporcionales un paso de 0.001 a 0.186, para el 2011, o lo que es lo mismo, un avance del 0.1% de producción total que se exporta a un 18.6%, en el periodo considerado. En situación de no erradicación el promedio de las proporciones de producción exportable, en porcentaje, fue de 4,05% (menor al 5%). En situación de erradicación el promedio de las

proporciones de producción exportable, en porcentaje, fue de 5,75% (mayor al 5%), considerable. Cabe señalar que, aun cuando estas cifras expresan un panorama positivo, expresado en el incremento observado, todavía las proporciones de producción exportable son realmente pequeñas respecto a la producción total.

CUADRO 02
OFERTA HORTÍCOLA EXPORTABLE EN
SITUACIÓN DE ERRADICACIÓN DE MOSCA DE
FRUTA
REGIÓN MOQUEGUA, 1999 – 2011.

SMF	AÑO	PHT	PHE	P
NO ERRADICACIÓN	1999	7890.00	0.99	0.00
	2000	9300.00	133.55	0.01
	2001	10880.00	386.84	0.04
	2002	12680.00	1630.78	0.13
	2003	16120.81	1083.32	0.07
	2004	16689.37	775.43	0.05
ERRADICACIÓN	2005	16689.37	676.71	0.04
	2006	17368.00	665.40	0.04
	2007	17522.60	1116.31	0.06
	2008	17232.60	1606.33	0.09
	2009	17239.00	1320.00	0.07
	2010	17171.30	2040.74	0.12
	2011	17103.60	2129.21	0.13

PHFT	Producción hortofrutícola total
PHFE	Producción hortofrutícola exportada
P	Proporción

Fuente: elaborado por los autores sobre información de Dirección Regional Agraria Moquegua (2004a,b; 2012), y archivos documentarios de SENASA

GRÁFICO 2
PRODUCCIÓN HORTÍCOLA TOTAL Y
EXPORTABLE
REGIÓN MOQUEGUA, 1999 – 2011

Fuente: Cuadro 02

En el Cuadro 2 se observa la producción hortícola total y la producción exportada, considerando las situaciones de no erradicación y de erradicación de la mosca de la

fruta. Como se aprecia, desde el año 1999 hasta el 2004, la producción hortícola experimentó movimientos variables, que pasan de las 7890 TM, en 1999, a las 16689.37, el 2004. En lo que respecta a la producción hortícola exportada, durante los años de no erradicación, durante el periodo 2002 alcanza un máximo de 1630.78 TM. El año 2004 se observa una caída importante de las exportaciones hortícolas regionales. Esta caída coincide con las restricciones que los países destinatarios estipulan a los productos que ingresan a sus países. Por otro lado, en situación de erradicación, la producción exportada pasa de 676.71 TM, a 2129.21 TM desde el 2005 al 2011. Esto significa que de una proporción de 4.1% en el 2005, se logró pasar a una proporción del 13%, lo que significa un incremento de la producción hortícola exportada.

CUADRO 03
OFERTA FRUTÍCOLA EXPORTABLE EN
SITUACIÓN DE ERRADICACIÓN DE MOSCA DE
FRUTA
REGIÓN MOQUEGUA, 1999 – 2011

SMF	AÑO	PFT	PFE	P
NO ERRADICACIÓN	1999	6500.00	12.75	0.00
	2000	7560.00	131.64	0.02
	2001	8900.00	391.14	0.04
	2002	9563.40	421.40	0.04
	2003	6563.40	504.75	0.08
	2004	7948.78	300.22	0.04
ERRADICACIÓN	2005	8464.78	445.87	0.05
	2006	8835.00	431.17	0.05
	2007	9036.30	398.89	0.04
	2008	9604.20	727.55	0.08
	2009	9627.70	715.58	0.08
	2010	10312.30	963.77	0.10
	2011	10696.90	1111.96	0.11

PHFT	Producción hortofrutícola total
PHFE	Producción hortofrutícola exportada
P	Proporción

Fuente: elaborado por los autores sobre información de Dirección Regional Agraria Moquegua (2004a,b; 2012), y archivos documentarios de SENASA

GRÁFICO 3
OFERTA FRUTÍCOLA EXPORTABLE POR
SITUACIÓN DE ERRADICACIÓN DE MOSCA DE
FRUTA
REGIÓN MOQUEGUA, 1999 – 2011

Fuente: Cuadro 03

En lo que respecta a la producción frutícola exportada, durante los años de no erradicación, durante el periodo 1999 – 2004 se alcanza un máximo de 504.75 TM, que representa una proporción del 6.4% de los volúmenes producidos en ese periodo. Por otro lado, en situación de erradicación, durante el año 2005, se alcanzó una producción exportada de 445.87 TM, sobre la base de una producción total de 8464.78 TM. Esto significa una proporción del 3.5%. Esta proporción desciende a 4.9% el año siguiente y a 4.4% el 2007, para luego ascender a 7.6%, el 2008 y a 11% en el 2011.

CUADRO 06
ESTADÍSTICAS DE REGRESION PARA OFERTA
FRUTÍCOLA EXPORTADA Y HORTÍCOLA
EXPORTADA TOTAL POR INFESTACIÓN

Estadísticas de regresión	PHE	PFE
Coef. Correlación Pearson	- 0.7193	- 0.8736
Coef. determinación R ²	0.5173	0.7631
R ² ajustado	0.4735	0.7416
Error típico	357.2096	72.2825
Observaciones	13	13

Fuente: Cuadros 1, 2 y 3

Se muestra una correlación negativa considerable ($r = -0.8736$) entre la aplicación del Programa de Erradicación de las Moscas de la Fruta, medida a través de la variable Infestación (muestreo), y la oferta frutícola exportada, medida por medio de los volúmenes anuales de producción frutícola exportados durante los años comprendidos en el periodo 1999 – 2011; y una correlación negativa fuerte ($r = -0.7193$) entre la misma variable y la oferta hortícola exportada, medida a través de los volúmenes anuales de producción hortícola exportados durante los años comprendidos en el mismo periodo.

DISCUSIÓN

En correspondencia con hallazgos anteriores, se encontró un impacto positivo que se mantiene a lo largo de los años, y con resultados mucho más fuertes a medida que nos acercamos a la actualidad. En ese sentido, hacia el 2005, se encontró que la diferencia entre la proporción de la oferta hortícola exportable en situación de no erradicación de mosca de la fruta (2004), y su correspondiente del año 2005 (situación de

erradicación) era de 37% (Carpio, 2006). Y la diferencia entre la proporción de la oferta frutícola exportable que se registró en situación de no erradicación de mosca de la fruta, y su correspondiente del año 2005 (situación de erradicación), era de 21% (Carpio, 2006). En situación de erradicación de la mosca de la fruta, la oferta hortofrutícola exportable de la Región Moquegua alcanzó las 1569 TM, es decir, una proporción 6% respecto a la producción total. En situación de erradicación, la producción hortícola exportada durante el año 2005 alcanzó una producción exportada de 445.87 TM, sobre la base de una producción total de 8464.78 TM. Esto significa una proporción del 3.5%. Esta proporción desciende a 4.9% el año siguiente y a 4.4% el 2007, para luego ascender a 7.6%, el 2008 (Méndez 2009).

Paralelamente y posteriormente, se identificó que la oferta hortofrutícola exportable de la Región Moquegua depende de la aplicación del Programa de Erradicación de Mosca de la Fruta, medido a través de la variable infestación (muestreo). En términos de variación explicada, de la variación de la infestación (muestreo) dependía el 55% de la producción exportada de porotos verdes; el 56.8%, de la palta fuerte; el 22.68%, de la sandía; y el 10.3%, del melón (Méndez 2009). Esta misma situación de dependencia se identifica posteriormente, aunque con valores mucho más altos que los reportados anteriormente, lo que indica la solidez de la evidencia encontrada (Granados, 2013). En ese sentido, se especifica claramente que la producción hortofrutícola exportable depende de la condición fitosanitaria en la región de Moquegua: así, al término del 2011, la aplicación del Programa de Erradicación de Mosca de Fruta, explica el 76.31% de las variaciones de la oferta frutícola exportada; y el 51.73% de las variaciones de la oferta hortícola exportable (Méndez, 2014). Cabe destacar, entonces, que, si bien, en un principio varios productos eran responsables de la dependencia encontrada: porotos verdes, paltas, palta fuerte, sandía y melón (Méndez 2009), posteriormente la oferta hortofrutícola se decantaría en función de los porotos verdes, el paprika y la palta fuerte (Granados, 2013). Esto significa que solo algunos cultivos especıficos evidencian y explican la dependencia respecto de la infestacion de moscas de la fruta, mientras que otros cultivos no son relevantes.

Los resultados se inscriben en un marco de acciones de control de la mosca de la fruta, que se aborda desde hace varios aanos, con resultados y orientaciones algo diferentes segun los escenarios (norte de Chile, Tacna, Moquegua), pero con logros que a la larga se identifican entre sı (Carpio, 2006; Granados, 2013; Mendez 2009). En ese sentido, se encuentra correspondencia general con los resultados del Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura (2000) y del Comite Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Colima (2008), en Mexico, en tanto las acciones que se dirigen desde una plataforma de intervencion del estado tienden a obtener resultados favorables en la lucha contra plagas como la de la ceratitidis capitata. Esto ha significado un incremento a

la larga de la produccion hortofrutıcola efectivamente exportada.

Sin embargo, frente al caso chileno, sı se identifica notable diferencia en el tiempo que ha supuesto alcanzar la condicion de erradicacion, y la condicion internacional de paıs libre de mosca de la fruta. En contraste, la region Moquegua ha alcanzado esta condicion a fines del 2007, pero todavıa no se ha conseguido el reconocimiento internacional. En el caso chileno, la proclamacion de la condicion de "paıs libre de mosca de la fruta" impulso que sus exportaciones de frutas aumenten a corto plazo en unos 500 millones de dolares. Para Peru, aunque los beneficios del programa nacional contra la mosca de la fruta, alcanzan cifras importantes, no se ha conseguido alcanzar los montos que Chile percibe por concepto de exportaciones; aquı todavıa son cifras y proporciones muy pequenas, lo que puede explicarse a partir del hecho de que solo Tacna y Moquegua gozan de esa condicion, y no el resto del paıs; y por el hecho de que para Chile la exportacion constituye una polıtica de Estado.

CONCLUSIONES

- El programa de erradicacion de mosca de la fruta ha tenido un efecto positivo en la oferta hortofrutıcola exportable de la Region Moquegua, que explica el 66% de las variaciones de la oferta frutıcola exportable y el 52% de las variaciones de la oferta hortıcola exportable.
- La proporción de la Oferta Hortofrutıcola Exportable de la region Moquegua en situacion de no erradicacion de la mosca de fruta alcanzo una proporción de 4.4% de la oferta hortofrutıcola total (1075.65 TM de 24446.59 TM totales). Y se paso de 7890 TM, en 1999, a 16689.37 TM, el 2004, con una oferta hortıcola exportable que paso de 0.99 TM a 775.43 TM (de cero a 4.6%), y una oferta frutıcola exportada que paso de 12.75 TM a 300.22 TM (de cero a 3.8%).
- La Oferta Hortofrutıcola Exportable de la region Moquegua en situacion de erradicacion de la mosca de fruta alcanzo una proporción de 8.6% de la oferta hortofrutıcola total (2474.08 TM de 28768.37 TM totales) de la oferta hortofrutıcola total. Y se paso de 1122.58 TM a 2474.08 TM, con una oferta hortıcola exportable que paso de 676.71 TM a 775.43 TM, y una oferta frutıcola exportada que paso de 445.87 TM a 1111.96 TM.
- La Oferta Hortofrutıcola Exportable de la region Moquegua depende significativamente de la aplicacion del Programa de Erradicacion de Mosca de la Fruta.

REFERENCIAS

- Carpio, J.S. (2006). *Impacto de la erradicacion de la mosca de la fruta en la oferta hortofrutıcola exportable de la region Moquegua*. Documento de trabajo, SENASA, Moquegua, Peru.
- Comite Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Colima. (2008). *Programa Nacional contra Moscas*

de la Fruta en Colima. CESAMECOL, SAGARPA, SENACICA. Recuperado de <http://www.colimaproduce.org/MOSCAS%20DE%20LA%20FRUTA.pdf>

Dirección Regional Agraria Moquegua. (2004a). *Compendio Estadístico Agropecuario 1996 – 2001*. Moquegua: Ministerio de Agricultura, Asociación Civil Labor.

Dirección Regional Agraria Moquegua. (2004b). *Compendio Estadístico Agropecuario 2002 – 2003*. Moquegua: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Información Agraria.

Dirección Regional Agraria Moquegua. (2012). *Compendio Estadístico Agropecuario 2010 – 2012*. Moquegua: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Información Agraria.

Granados, O.A. (2013). *Impacto del área libre de moscas de la fruta en la agroexportación de la región Moquegua*. Tesis no publicada. Universidad Privada de Tacna.

Hernandez, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación científica*. México: McGraw Hill / Interamericana.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2000). *Experiencias IICA. El Programa Chile-Perú contra las moscas de las frutas*. Recuperado de <http://www.ica.gov.co/getdoc/98d289cb-13ef-4368-9659-cff081b7064/Descripcion23.aspx>

Méndez, S. (2009). *Efecto del programa de erradicación de la mosca de la fruta en la oferta hortofrutícola exportable de Moquegua, 2004 – 2007*. Tesis no publicada. Universidad Nacional del Altiplano.

Portal Regional Agrario Moquegua. *Estadísticas del Sector Agrario – Moquegua*.

PROM PERÚ. *Estadísticas de exportaciones peruanas*. Recuperado de <http://www.siicex.gob.pe/promperustat/>

Resolución Directoral No. 502-2005-AG-SENASA-DGSV, Declaran campos hortofrutícolas del departamento de Moquegua en etapa de Erradicación de Moscas de la Fruta.

Resolución Directoral No. 051-2007-AG-SENASA-DSV, Declaran como Áreas Libres de Moscas de la Fruta a las Regiones de Tacna y Moquegua.